

XALQARO MEHNAT MIGRATSIYASINING FALSAFIY VA METODOLOGIK ASOSLARI VA TEXNOLOGIK DETERMINANT

A.I.Fozilova

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat, arxitektura-qurilish universiteti
“Ijtimoiy va tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: aziza_x@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695843>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro mehnat migratsiyasining asosi har bir shaxs uchun yuqori sifatli hayotga ehtiyojdir. Biroq, bugungi kunda mehnat tushunchasi qayta ko‘rib chiqilmoqda va mehnat yashash uchun zaruriy shart sifatida tushunilmoqda. Sanoat tafakkurining murakkabligi va rivojlanishi zamonaviy hodisa bo‘lib, postsovet shaxsining begonalashgan mehnatga va natijada o‘z mavjudligining yangi qadriyatlarining ochiq tizimiga munosabatini darhol o‘zgartirmaydi. Bugungi kunga qadar, mehnat migrantlari ishlarni bajarishda u bilan munosabatlarini ishchi sifatida omon qolish uchun zarurat sifatida tartibga soladilar.

Kalit so‘zlar: sinergetik yondashuv, ochiq tizim, mehnat migratsiyasi, qadriyatlar.

Xalqaro mehnat migratsiyasi XXI asrda global dinamikaning asosiy parametridir. S. Eisenstadt, M. Gordon, H.G. Duncan, J.M. Keynes, E. Lee, W.A. Lewis, D. Massey, M. Piore, E.G. Ravenshtein, L.A. Sjaastadt, J. Higgs, A.B. Berberov, K.A. Bondarenko, A.G. Vishnevskiy, J.A. Zayonchkovskaya, T.I. Zaslavskaya, V.A. Iontsev, I.V. Ivaxnyuk, Mukomel, S.V. Ryazantsev, L.L. Rybakovskiy, D.V. Poletaev, T.N. Yudina va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan sotsiologik konsepsiyalar xalqaro mehnat migratsiyasi harakatining dominant iqtisodiy mohiyatini tasdiqlaydi va uni tartibga solish uchun turli xil vositalarni taklif qiladi. Migratsiya mehnat harakatining tanqidiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy o‘sish, global dinamika va demografik rivojlanishning ushbu ijtimoiy shakli texnogen tsivilizatsiyaning shubhasiz ijtimoiy fakti bo‘lib, iqtisodiy va ijtimoiy kategoriya sifatida fanlararo tadqiqotlar mavzusini tashkil qiladi [Fozilova, 2024].

Bugungi kunda bu texnogen tsivilizatsiyaning postindustrial davri hodisasidir. Dunyo aholisining taxminan 3,5% migratsiya qiladi va ularning uchdan ikki qismi xalqaro mehnat migrantlari bo‘lib, ularning yarmidan ko‘pi yoshlardir. Shu nuqtai nazardan, ko‘chmanchi turmush tarzining qayta tiklanishi zamonaviy 21-asr odamlarining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va tarixiy tendentsiyalarning vaqtinchalik ko‘pligining o‘zaro ta‘siri tufayli yuqori darajadagi harakatchanligi bilan oqlanadi. Jamiyatning tizimni belgilovchi omili sifatida u texnogen tsivilizatsiyada migratsiya qiluvchi [Kasavin, 1997] odamlarning "migrant" mavjudligining ontologik asosini ifodalaydi. Ushbu nuqtai nazar 21-asrning yangi, muammoli antropologik hodisasi sifatida ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlar uchun tegishli nuqtai nazarni ifodalaydi. Sinergetik yondashuvning fanlararo metodologik vositalari xalqaro mehnat migratsiyasi tabiati doirasida yangi ijtimoiy-madaniy mezonlarni, turli xil qiymat paradigmasini va turli mafkuraviy tamoyillarni yaratishni belgilaydi.

Xalqaro mehnat migratsiyasining asosiy iqtisodiy omili texnologik ishsizlikdir [Berberov, 2019]. Darhaqiqat, u asosiy sabab bo‘lib, xalqaro mehnat migratsiyasining texnologik determinanti bo‘lib xizmat qiladi, ya‘ni migratsiya vektori, avvalgidek, mehnatga layoqatli mamlakatdan mehnatga layoqatsiz rivojlangan davlatga mehnat gradientini belgilaydi.

Mehnat migrantini qabul qiluvchi davlatning voqeligiga kiritish, asosan moddiy bo'lgan o'zini o'zi boshqarish shaklidir. Biroq, sub'ekt mojarosiz o'zaro ta'sirga qiziqadi va shuning uchun xalqaro mehnat migratsiyasining bu obyektiv, real makon ijtimoiy munosabatlar shaklini va, eng avvalo, XXI asrning texnogen tsivilizatsiyasi va postmoderniyasining postindustrial davridagi xalqaro munosabatlar shaklini ifodalaydi. Xalqaro mehnat migratsiyasining paydo bo'lishi o'rtacha daromadga ega bo'lgan o'zini o'zi anglaydigan, o'zini anglaydigan va o'zini o'zi tartibga soluvchi yoshlarning generativ ijtimoiy harakatchanligining o'zini o'zi tashkil etishidir. Migratsiya qiluvchi shaxsning migrant mavjudligi keyinchalik ijtimoiy falsafa kategoriyasi sifatida o'rganish mavzusiga aylanadi, ya'ni xalqaro mehnat migrantining mehnat sub'ekti sifatidagi asosiy xususiyati mehnatning mavjudlik sharti va ijtimoiy aloqalar shakli sifatida ikkilanishi, ya'ni texnogen tsivilizatsiyaning postindustrial davrining qiymatidir. Ammo bu ishning markazida sub'ektning maqsad qo'yish va texnologik yondashuvi bilan belgilanadigan o'zgarish yotadi - ya'ni "texnologiya"ning ma'nosi 17-asrda tasdiqlanganidek, tasavvur qilinadigan narsani haqiqiy va realga aylantirish san'ati. Biroq, yangi texnologik shaxsning, ayniqsa mehnat migrantining bugungi kunda ma'nosi va maqsadi ularning texnologiyaga texnologik qo'shilishida yotadi. Demak, texnologik ishsizlikning mohiyati mehnat sub'ektining texnologik yetarli emasligidir. Biroq, texnologik nomuvofiqlik MDH mehnat migratsiyasining diqqat markazida bo'lgan past malakali, mehnat talab qiladigan va jozibador bo'lmagan mehnat qashshoqligining katta hajmini yaratadi. Ish bilan nomuvofiqlik tufayli past texnologiyali unumdor mehnatning siljishi mehnat sub'ektining mazmunli faoliyati va ijtimoiy ahamiyatining ob'ektiv o'lchovidir. Bugungi kunda Marksning doimiylarining (ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlari) bu farqi nafaqat texnologik ishsizlikning oshishiga olib keladi, balki ishchi shaxsni, ayniqsa migrant mehnatini ekspluatatsiya qilishning turli vositalarining manbai bo'lib qolmoqda. Masalan, ish haqi tafovutlari, tartibsiz ish vaqti va texnogen tsivilizatsiyada ishlab chiqarish usulining huquqiy va mehnat qonunlarining boshqa o'zgarishlari. Biroq, unumdor faoliyatning ikki qutbi xiralashib bormoqda: yuqori texnologiyali va past texnologiyali ish. Ya'ni, maqsadga yo'naltirilgan pragmatizm natijasida ishchi mehnat talab qilmaydigan, stresssiz ishni tanlaydi, bu esa migrant ishchilarning mehnat yo'nalishini deformatsiya qiladi va ish haqi tafovutini tenglashtiradi. Bu migratsiya oqimining va jahon iqtisodiyoti dinamikasining globallashuvining sabablaridan biridir. Yana bir muhim texnologik determinant - bu mehnat migrantlarining ijtimoiy-madaniy asoslari va o'zini o'zi anglashi bo'lib, ular ularning qadriyat paradigmasini, mavjudlikning asoslarini va an'anaviy qadriyatlarning qaytarib bo'lmaydigan ontologik aniqligi va o'z xalqining o'zini o'zi anglashini tartibga soluvchi oldindan tushunishni belgilaydi. Sovet Ittifoqidan keyingi MDH respublikalarining xalqaro mehnat migratsiyasi harakatining mehnat migrantlarini qo'zg'atadigan ikkita doimiy parametri keltirilgan. "Sovet xalqi"ning yagona milliy o'ziga xosligi haqidagi qat'iy kontsepsiya turli etnik, aksiologik va milliy fundamental tamoyillarni, ayniqsa tilni o'zlashtirishni talab qiladi. Shu ma'noda, bir tomondan, bu tamoyilga qarshilik mavjud, ikkinchi tomondan, assimilyatsiya "eriydigan qozon"ning haqiqiy yo'qligi mavjud. Ularning sinergiyasi o'ziga xoslik va etnik-madaniy o'ziga xoslikni rivojlantiradi va sovet xalqi o'rtasida yuqori darajadagi millatlararo konsolidatsiyaga olib keladi. Ushbu hodisaning rivojlanishining asosi "o'ziga xos tsivilizatsiya"ning madaniy-tarixiy turi g'oyasidir. Biroq, hozirgi yangi turdagi ijtimoiy tashkilot g'oyasi - "ijobiy erkinlikka" ega axborot jamiyati, sotsiologiyani tushunish g'oyasi va metodologik individualizm printsipi o'zining ijtimoiy harakati orqali haqiqiy shaxsning o'lchamini belgilaydi:

sub'ekt o'z harakatlariga o'z ma'nosini kiritadi va tanlaydi. Unda ijtimoiy faoliyatning maqsadga yo'naltirilgan, ammo maqsadga muvofiq, maqsad qo'yuvchi, qiymatga asoslangan, an'anaviy, samarali ma'nosi mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Берберов А. Б.* Технологическая безработица: что прошлое говорит нам о будущем? / А.Б. Берберов // Московский экономический журнал. 2019. № 4. С. 292–298. DOI [10.24411/2413-046X-2019-14029](https://doi.org/10.24411/2413-046X-2019-14029). EDN [ZDSQVN](https://www.edn.ru/ZDSQVN).

2. *Касавин И. Т.* Человек мигрирующий. К онтологии пути и местности / И. Т. Касавин // Вопросы философии. 1997. № 7. С. 74 –84.

3. *Фозилова А. И., Алиева К. М.* Природа международной миграции рабочей силы и социокультурные ориентиры трудовых мигрантов. / А. И. Фозилова, К. М. Алиева // Социальная политика и социология. Научно-практический журнал. М.: РГСУ. 2024. Т. 22. № 3 (148). С.122–130. DOI [10.17922/2071-3665-2023-22-3-122-130](https://doi.org/10.17922/2071-3665-2023-22-3-122-130). EDN [LSKEJZ](https://www.edn.ru/LSKEJZ).

Tursunovich, K. A. (2022). Forms of Environmental Relations in Historical Processes. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 347-351.

4. Tursunovich, K. A. (2022). Ecological view of the world: Nature conservation as a global problem.

5. Кулдошев, А. Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. *Экономика и социум*, (3), 238-242.

6. Tukhtabaev, J.S. et al. (2024). Problems of Security of Economic and Ecological Systems in the Countries of the Central Asian Region. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) *Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2023 2023. Lecture Notes in Computer Science*, vol 14543. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_16

7. Кулдошев А.Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. *Экономика и социум*, (3 (58)), 238-242.